

Od Big Brothera do Warsaw Shore – przemiany narracji w reality show

Dagna Kidoń

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-1157-7898

Abstract

The aim of the chapter is to analyse the transformation undergoing in the narration of television programmes on the example of the reality show genre. Currently, the media are witnessing significant cultural, social, and technological changes and are not indifferent to them. They themselves also undergo transformations, are subjected to constant processes, and react dynamically to their environment. The radical modification of programme production is part of the neo-television model, already developed in the 1990s by Francesco Casetti and Roger Odin. In order to trace the evolution in programmes, a comparative analysis was made of the first reality show broadcasted in Poland – the Big Brother (2001) and the Warsaw Shore (2013) produced over a decade later. The analysis was based on visual data coding according to grounded theory methodology. Theoretical image analysis was based on questions according to pre-created categories. The structure of the programme, the rules, the implementation of the image and its composition, the way the narrative was conducted, the participants' relationships, their behaviour and linguistic codes were considered.

Dagna Kidoń, mgr; doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Socjolożka i absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Zawodowo zajmuje się produkcją i edukacją filmową. Prowadzi badania nad percepcją sztuki współczesnej z wykorzystaniem okulografii. Jej główny obszar zainteresowań to socjologia sztuki.

dagna.kidon@edu.uni.lodz.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Thus, not only the visual layer, but also the structural, sound, graphic and editing layers were examined. The studies revealed significant changes in the conduct of the programme. Through a detailed analysis of the material, a list of clear differences occurring in the reality show on many levels was created, which at the same time showed significant transformations in television more generally. In treating television as a socio-cultural phenomenon, it is important to consider that these transformations are at the same time a reflection of specific and identified social, technological changes and the resulting audience expectations in the above research. A further research step might be to study subsequent programmes produced in a certain interval of time and answer the question of whether the programmes are again crossing new boundaries (such as *Naked Attraction*) or whether they are heading in yet another direction, which would require an in-depth analysis.

Keywords: reality show, neo-television, Francesco Casetti, Roger Odin, cultural changes, technological changes, visual sociology, visual data coding

Telewizja to złożony fenomen, zależny od wielu czynników zewnętrznych i podlegający ciągłym transformacjom. Rzeczywistość telewizyjna dynamicznie reaguje na otoczenie i jego wymagania, więc z biegiem czasu zmienia swoją treść i formę (Bogunia-Borowska 2012). Odbija fragmentarycznie świat, który ją otacza, ale ponieważ ukazuje jedynie jego wybrane elementy, to jednocześnie sama go kreuje (Godzic 2001a). W konsekwencji telewizja oddziałuje na rzeczywistość, jest częścią zmian, ale też ich motorem. Aby lepiej zrozumieć te mechanizmy, należałoby zarysować najważniejsze przemiany kulturowo-technologiczne, które wpływają na kształt telewizji, jej treść i formę.

Nowa kultura

Na współczesne media w pierwszej kolejności wyraźnie oddziałuje kultura postmodernizmu. Nieodłączną cechą nowoczesności jest ruch, ulotność i nieprzewidywalność (Szacki 2005). Zygmunt Bauman nową fazę historii porównywał wręcz do cieczy, która jest elastyczna i zmienna. Stąd też powstało określenie „płynnej nowoczesności” (Bauman 2000). Brak stałości wymaga zdolności adaptacji. W wyniku zachodzących zmian, również media dostosowują się do środowiska. Istotnym pojęciem w kontekście ponowoczesności staje się także relatywizm oraz indywidualizm, gdy zachowania społeczne zostają dostosowane do jednostki. Stąd też tak dużą popularnością cieszy się obecnie telewizja VOD, bo każdy może sterować programem (zmieniać go, przyspieszać filmy, pauzować), a przez to być niezależnym od stacji nadającej. Jerzy Szacki zauważył, że „w postmodernistycznym świecie nic nie jest do niczego ostatecznie przypisane, nic i nikt nie ma nigdy swojego stałego miejsca. Zmianie ulegają wyobrażenia przestrzeni i czasu. Pojęcia ładu, prawidłowości, przewidywalności i kierunku zostają wyklęte, podobnie jak słowa »prawda obiektywna« czy »autorytet«” (Szacki 2005: 914).

Kultura postmodernizmu cechuje się zmiennością, dynamiką, ale i brakiem ciągłości (Bauman 2000). Fragmentaryczność jest właściwością, która zauważalna jest również w przekazie medialnym (Godzic 2001b). Krótkie formy, impulsy różnorodności, stale zmieniające się tematy to cechy widoczne chociażby w telewizji śniadaniowej (Bogunia-Borowska 2012). Na każde zagadnienie poświęca się zaledwie kilka minut. Nie wnika się głębiej w podjętą problematykę, a jedynie pobieżnie ją prezentuje. Treść nie może być zbyt złożona, ma być zrozumiała i zwięzła, a w dodatku uzupełniona obrazem, dającym bogate bodźce wizualne. W rezultacie otrzymujemy mozaikę, która wiernie odbija pokawałkowaną rzeczywistość społeczną współczesnego człowieka. Świat doznań i przeżyć jest rozczłonkowany za sprawą różnorodnych możliwości w kreowaniu własnego życia. Nic przecież nie jest statyczne. John Fiske trafnie stwierdza, że telewizja w ten sposób oddaje obraz kultury postmodernistycznej, będącej „[...] kulturą rozbitą, [której przyp. aut.] fragmenty spotykają się przypadkowo, żadna zewnętrzna zasada nie porządkuje ich w stabilne, spójne grupy” (Fiske 1997: 170)

Z drugiej jednak strony, telewizja w dobie płynności znaczeń ma być alternatywą dla świata pełnego niepokoju. Narastająca zmienność, a jednocześnie silna potrzeba stabilnego punktu odniesienia zwiększają poczucie niepewności jednostki. Dlatego telewizja oferuje przekaz jasny i przewidywalny. Odbiorca czuje się w takim świecie bezpieczniej (Godzic 2001b), zaś w czasach kryzysu gospodarczego i nietrwałej moralności telewizja stanowi przejrzystą i oswojoną alternatywę dla realiów pełnych niepokoju. Anthony Giddens nazywa to ontologicznym bezpieczeństwem, którego brak w życiu codziennym (Giddens 2010: 51). Rzeczywistość telewizyjna oferuje wytchnienie, świat seriali jest uproszczony, nie wymaga wysiłku intelektualnego. Paradoksalnie więc telewizja z jednej strony przechwytuje fragmentaryczność świata, a z drugiej daje iluzję porządku i stałości. Sprzeczności te łączą się i mieszają, tworząc z pozoru nieracjonalną i niemożliwą do przewyższenia aporię.

Neo – i paleo-telewizja

Zachodzące zmiany i wyżej opisane tendencje trafnie zostały scharakteryzowane przez Francesco Casettiego oraz Rogera Odina, którzy już w latach dziewięćdziesiątych opisali dwa modele telewizji (Casetti & Odin 1994). Badacze rozróżnili paleo-telewizję i neo-telewizję. Ta pierwsza jest formą ustrukturalizowaną, która posiada pedagogiczny model komunikacji z widzem. Przekazuje wiadomości w sposób zwektorowany. Neo-telewizja zrywa z tą formą i otwiera się na zasadę wzajemnej aktywności nadawcy

i odbiorcy. Widz może przybrać rolę moderatora i oglądać program, który w danym momencie go interesuje (VOD), może wziąć w nim udział lub może decydować, co obejrzy (*zapping*). Relacje na żywo i ujawnianie kulisów programów dają złudzenie bliskiej relacji i autentyczności przekazu. Poza tym, ponieważ treść ma być łatwa i przyjemna, zaczyna więc w telewizji dominować dyskurs rozrywkowy (Bogunia-Borowska 2012). Stacje oferują *talk show*, programy „śniadaniowe”, *edutainment*, *infotainment* oraz *reality show*. Mnogość ofert jest elementem konkurencji i walki o widza, który nie jest już wiernym i stałym odbiorcą. Wspomina o tym Edward Mischczak, przywołując zasadę, że „widzowi, pamiętając o pilocie, nie można pokazać nudy” (Godzic 2001a: 250)

Nowe technologie

Drugą sferą, która miała znaczący wpływ na rewolucję w telewizji, były przemiany technologiczne. W 2013 roku telewizja cyfrowa skutecznie wyparła system analogowy. Dzięki kompresji obrazu jest w stanie przekazać odbiorcom od czterech do szesnastu razy więcej programów (Bogunia-Borowska 2012: 40). Atrakcyjne w tej sytuacji staje się zarówno bogactwo oferty, jak i jej różnorodność. Stąd też rozwinęły się kanały tematyczne: filmowe, motoryzacyjne, dokumentalne, muzyczne oraz nastawione na *reality TV*. Kolejna istotna zmiana to rozwój telewizji kablowej, która utrzymując się z abonamentu, uwolniła się od reklamodawców. Widz kupując dostęp do danej kablówki, zna jej profil i godzi się na jej ofertę. Dotarcie do wąskich grup odbiorców, czyli *narrowcasting*, stał się alternatywą dla skierowanego do mas *broadcastingu*. Wpływ ma też nowe medium, które umożliwia oglądanie programów w coraz bardziej urozmaicony sposób. Nawet pilot telewizyjny nie służy już tylko do przełączania kanałów i regulacji głośności, ale do wyświetlania informacji o programach czy przełączania transmisji z wybranych kamer, jak to było w przypadku pierwszej edycji *Big Brothera*. Za pomocą pilota widz decyduje, czy chce słuchać lektora, czy woli napisy i oryginalną ścieżkę dźwiękową, obraz w HD lub 4K. Z kolei mobilność urzędzeń zrywa z obowiązkiem oglądania telewizji w domu, a internet okazał się niezawodnym polem eksploatacji. Programy można wyświetlać na przenośnym ekranie w podróży, w pracy czy na wakacyjnym wyjeździe. Natomiast strony www programów oferują widzom odcinki online, różne dodatki, linki, wywiady, aplikacje czy konkursy. Całość tworzy atrakcyjny pakiet, przekraczający swoją jakością dawną ofertę telewizyjną.

Reality show – cechy i charakterystyka

Aby zilustrować zaistniałe transformacje, dokonano analizy porównawczej dwóch programów typu *reality*: *Big Brother* oraz *Warsaw Shore*. Na potrzebę badań zastosowano definicję zgodną ze *Słownikiem terminologii medialnej*: „Reality show to telewizyjny format programowy tworzący u widza złudzenie realności świata kreowanego przez nadawcę; uczestnicy programu zostają postawieni w sytuacjach zmuszających ich do działania i okazywania reakcji pozornie naturalnych, które widz może oglądać z wielu kamer i często dokonywać wyboru sytuacji, którą chce zobaczyć” (Pisarek 2006: 181).

Należałoby jeszcze dodać, że uczestnicy takich programów są amatorami, osobami, które dobrowolnie zgłaszają się do udziału, a otaczająca ich przestrzeń i zaistniałe sytuacje są zaaranżowane. Warto też zauważyć, że format *reality* niekiedy odchodzi „od pierwotnej formuły przestrzeni zamkniętej (studio telewizyjne); przenosi się uczestników w egzotyczne zakątki świata i zmusza do coraz bardziej ekstremalnych działań” (Pisarek 2006: 181). Często też ma postać konkursu z nagrodą rzeczową bądź finansową, chociaż ważnym elementem uczestnictwa jest zdobyta popularność. Ponadto program z reguły nie jest nadawany na żywo, a emitowany jako zmontowany materiał, przygotowany odpowiednio dla widza. Z zasady wybierane są momenty najbardziej emocjonujące, dynamiczne, zabawne, kontrowersyjne czy intymne. Nie do końca więc można się zgodzić ze słownikowym stwierdzeniem o możliwości wyboru sytuacji przez widza. Taka opcja należy raczej do rzadkości, a producenci zazwyczaj oferują widzom gotowy produkt oparty na sensacji, rozrywce i zróżnicowanych obrazach (Postman 2004). Podobne spostrzeżenia mieli Casetti i Odin, stwierdzając, że neo-telewizja zachęca do aktywności, ale w zawężonym zakresie tematycznym. Konsultacja z widzem jest zatem pozorna: „Współaktywność jest tylko sposobem poszerzenia obszaru ukrytej manipulacji” (Casetti & Odin 1994: 132). Wspomniana wybiórczość materiału ma istotne znaczenie dla wyników niniejszych badań. Należy pamiętać, że analizie poddano jedynie te fragmenty, które zostały wybrane przez realizatorów w procesie montażu. Nie możliwe jest więc zbadanie „realnej” rzeczywistości tworzonej przez uczestników. To wymagałoby od badacza obserwacji uczestniczącej. Interpretacji podlega więc jedynie materiał, który jest dostarczany odbiorcy w postaci zmontowanego odcinka. I nie ma w tym nic błędnego, bo właśnie ten materiał jest ostatecznie oglądany i przetwarzany poznawczo przez widza.

Charakteryzując *reality show*, na wstępie należy wspomnieć, że w analizach medioznawczych określa się go jako megagatunek¹. Jest to bowiem połączenie takich form medialnych, jak:

1. Opera mydlana – jesteśmy świadkami rodzących się uczuć, związków i niekończących się konfliktów fabularnych. Struktura jest epizodyczna, ciągła i ma otwarte zakończenie.

2. Telenowela dokumentalna – mimo aranżowania niektórych sytuacji, rejestrowana jest rzeczywistość, w której uczestnicy-amatorzy zachowują się swobodnie, bez narzuconego im scenariusza czy opracowanych dialogów.

3. Serial – program emitowany jest regularnie o ustalonej porze, bohaterami są zawsze ci sami uczestnicy, a widz śledzi ich losy w każdym odcinku.

4. Talk-show – prezenter prowadzi rozmowę z uczestnikiem, który odpadł z programu

5. Teleturniej – zazwyczaj w tego typu programach uczestnicy są eliminowani i zwycięża osoba, uznana przez widzów za najlepszą i najbardziej interesującą.

Reality, tworząc własne uniwersum, wyłamuje się z dotychczas istniejących form telewizyjnych, co zainteresowało licznych badaczy. Nic więc dziwnego, że powstało tak wiele opracowań i analiz na temat najśłynniejszego przedstawiciela gatunku – *Big Brothera*. Zafascynowany tym programem Wiesław Godzic stwierdził, że „telewizja po »Big Brotherze« nie będzie już taka sama. Reality show to bliski kontakt programu z jego publicznością. Fascynacja tym gatunkiem telewizyjnym to zjawisko charakterystyczne nie tylko dla naszego kraju. »Big Brother« przeszedł jak fala przez wszystkie rynki telewizyjne i wszędzie coś zmienił” (Godzic 2001a: 253).

Obecnie, oprócz *Big Brothera*, na rynku medialnym funkcjonuje mnóstwo programów zawierających elementy reality. Przeglądając dostępne w Polsce kanały, na potrzebę badań stworzono kilka kategorii, które charakteryzują odmiany tego gatunku:

(1). Survivalowe – uczestnicy zostają zabrani w odległe i bezludne rejony świata, gdzie w ekstremalnych warunkach muszą stawić czoła dzikiej przyrodzie. Zazwyczaj mają do wykonania przeróżne zadania, które mogą pomóc im przetrwać: budowanie szałasów, rozpalanie ogniska, zdobywanie pożywienia. Czynności te wymagają siły fizycznej oraz psychicznej. Uczestnicy zmagają się ze swoimi słabościami i uczą życia bez dóbr materialnych. Na przykład: *Agent*, *Wyprawa Robinson*, *Naked & Afraid*.

(2). Matrymonialne – program, w którym uczestnik poszukuje partnera życiowego. Spośród grupy chętnych adoratorów bądź adoratek wybiera

¹ Pojęcie to pojawia się zarówno w różnych opracowaniach Wiesława Godzica, jak i w Agnieszka Ogonowska *Słownik wiedzy o mediach* (Ogonowska 2012: 323).

osobę, która spełnia jego/jej oczekiwania. Program występuje też w wersji, gdzie grupy kobiet i mężczyzn wspólnie rywalizują o swoje względy. Uczestnicy dobierają się w pary i stopniowo eliminują pozostałe osoby. Przykładowo: *Amazonki*, *Gladiatorzy*, *Kawaler do wzięcia*, *Łysi i blondynki*, *Rolnik szuka żony*, *Wszystko o Miriam*, *A shot of love with Tila Tequila*, *Kto poślubi mojego syna?*

(3). Rywalizacyjne – program oparty na rywalizacji między uczestnikami. Ich zmagania obserwuje i ocenia jury złożone z ekspertów danej dziedziny. Konkurencje mogą dotyczyć różnych dziedzin życia: sprzątania, gotowania, urządzania domu etc. Uczestnicy podejmują się różnych zadań, a stopniowa eliminacja ma wyłonić zwycięzcę. Między innymi: *Ugotowani*, *Hell's Kitchen*, *Top Chef*, *Masterchef*, *Project Runway*, *Top Model*.

(4). Talent Show – program o charakterze konkursu, w którym uczestnicy prezentują swoje niezwykle umiejętności. Zmagania konkurentów ocenia jury. Często też widzowie mają możliwość głosowania i decydowania, kto przejdzie do następnego etapu eliminacji. Na przykład: *The Voice of Poland*, *X Factor*, *Mam Talent*, *Must be the music*.

(5). Celebrities – kamera towarzyszy znanym ludziom i prezentuje ich prywatne życie. Dzięki kamerom zainstalowanym w domach widzowie mają możliwość podejrzeć jak celebryci żyją, w jaki sposób pracują i jak się zachowują. Tutaj można wskazać chociażby: *Jestem jaki jestem*, *Enjoy the View*, *Love Natalia Siwiec*, *Keeping Up With the Kardashians*, *The Osbournes*, *The Simple Life*, *Hogan Knows Best*, *Dżoana i jej przyjaciółki*.

(6). Pod obserwacją – reality, w którym grupa ludzi zostaje zamknięta na jakiś czas w jednym domu i otrzymuje zadania od gospodarza programu. Zazwyczaj uczestnicy rywalizują między sobą, a na zwycięzcę czeka nagroda finansowa. Egzemplifikacje to między innymi: *Big Brother*, *Bar*, *Dwa światy*, *Ekipa z Warszawy* (zwana również *Warsaw Shore*, *The Real World*, *Jersey shore*, *Geordie Shore*).

Bez względu na charakter format ten cieszy się dużą popularnością. Jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych programów to *Big Brother*, który rozpowszechnił się nie tylko w całej Europie, ale też świecie i w zależności od kraju jest realizowany w kilku, a nawet kilkunastu edycjach. W roku 2021 widzowie oglądali dwudziestą trzecią edycję w USA i trzydziestą w Hiszpanii².

Informacje o badaniu

Do analizy porównawczej wykorzystano pierwszy emitowany w Polsce program *reality*, czyli *Big Brother* z 2001 roku oraz zrealizowany ponad dekadę później pierwszy sezon *Warsaw Shore* z 2013 roku. Łącznie przeanalizowanych

² Online: [https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_\(franchise\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(franchise))

zostało dziesięć odcinków *Warsaw Shore* i godzinny materiał programu *Big Brother* – wydany przez producenta i będący kompilacją wszystkich odcinków. Ze względu na bogactwo materiału zastosowano wizualną teorię ugruntowaną (Konecki 2008). Analizie poddano nie tylko obraz, ale i sposób prowadzenia narracji, strukturę, zasady, dobór uczestników i ich wzajemne relacje, zachowania oraz kody lingwistyczne. Badana była więc warstwa wizualna, dźwiękowa, graficzna i montażowa. Postawionych zostało również kilka pytań, które miały uszczegółwić poszukiwane dane:

- (1). Co się dzieje na ekranie?
- (2). Jakie są zasady programu?
- (3). Jakie zadania otrzymują uczestnicy?
- (4). Kto bierze udział w tego typu programie?
- (5). Jakie są tendencje w zachowaniu uczestników?
- (6). Jakie są relacje między uczestnikami?
- (7). Jaka jest struktura i narracja programu?
- (8). Jaki jest montaż programu?
- (9). Jaki jest sposób realizacji obrazu?
- (10). W jakim miejscu/miejscach realizowany jest program?
- (11). Gdzie i kiedy emitowany jest program?

Kontekst programów

Big Brother Polska to program powstały na holenderskiej licencji. Emitowany był o godzinie dziewiętnastej przez stację TVN. *Warsaw Shore* zrealizowano na podstawie amerykańskiego *Jersey Shore*. Można go było oglądać w młodzieżowej stacji *MTV* o godzinie dwudziestej trzeciej, co miało swoje uzasadnienie, ponieważ treść programu jest dość wulgarna. Dlatego każdy odcinek poprzedzony jest planszą z komunikatem: „Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność”. Z powyższej informacji wyraźnie wynika, że producent jest świadomy kontrowersyjnej formy, a materiał kieruje do widza otwartego na szokujące treści.

Zasady i uczestnicy

Różnice między omawianymi programami widoczne są już za poziomie obowiązujących w nich zasad. *Big Brother* gości dwanaście osób – sześć kobiet i sześciu mężczyzn. Uczestnicy są zamknięci na sto dni w domu, który muszą sobie urządzić samodzielnie (na przykład skrócić łóżka, pomalować

ściany). Przez cały ten czas nie mają kontaktu z nikim z zewnątrz (z wyjątkiem specjalnie zaproszonych gości), pozbawienie są także dostępu do mediów. Nie mogą też nigdzie wychodzić (z wyjątkiem ogrodu) i są stale obserwowani przez dwadzieścia siedem kamer rozmieszczonych w całym domu, nawet w łazience, co oznacza niemal całkowity brak intymności. Część kamer jest sterowana automatycznie, a część ręcznie w tak zwanym ringu kamerowym okalającym główny salon. Jedynym miejscem, gdzie nie zostały zainstalowane jest toaleta. Udział w programie ma charakter konkursu. Uczestnicy co tydzień są eliminowani przez widzów, a dla zwycięzcy przeznaczono nagrodę w wysokości pięciuset tysięcy złotych. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk, reprezentują różne grupy zawodowe i społeczne (strażnik miejski, modelka, emerytka, student), są w różnym wieku (od dwudziestu do czterdziestu siedmiu lat) i mają zupełnie inne charaktery.

W *Warsaw Shore* udział bierze osiem osób – cztery kobiety i czterech mężczyzn. Ich pobyt trwa zaledwie miesiąc, a uczestnicy nie pozostają w zupełnym zamknięciu. W wielkiej willi z basenem mają do dyspozycji telefon, mogą wychodzić, kiedy mają na to ochotę i regularnie organizowane są im wyjścia do klubów i dyskotek. W domu zainstalowano dwadzieścia kamer, w tym cztery na podczerwień, a dodatkowo na miejscu przebywa dwóch operatorów kamery, którzy na bieżąco rejestrują wydarzenia. Program nie ma formy konkursowej, nie ma eliminacji ani nagrody głównej, najważniejszy jest sam udział w programie. Z deklaracji uczestników wynika, że ich motywacją jest chęć zdobycia popularności, zabawa i kontakty seksualne. Uczestnikami są młodzi ludzie w wieku od dziesiętnastu do dwudziestu siedmiu lat. Każdy z nich cechuje się wyrazistą osobowością, choć jednocześnie powiela stereotypy płciowe: mężczyźni są silni i podkreślają swoją potencję seksualną, zaś kobiety skupione są na swojej urodzie. To, co ich łączy, to wspólne imprezy i zamiłowanie do mocnych alkoholi.

Kontrolować i karać

Wielki Brat to tajemniczy i anonimowy nadzorca, który przekazuje swoje zadania przez głośnik. Stale obserwuje uczestników i kontroluje ich zachowanie. Jest autorytarny, nagradza za dobre zachowanie, a za złe karze. Zadania, jakie uczestnicy otrzymują do wykonania, bywają kilkusetapowe i dość złożone. Trwają co najmniej kilka dni i często mają formę gry rywalizacyjnej. Zadane działania stanowią urozmaicenie pobytu w domu, a nagrodą dla zwycięskiej drużyny są wirtualne pieniądze, które można wydać na wskazane przez

nadzorcę produkty. Gry są więc formą aktywizacji mieszkańców i mają charakter zabawy i integracji. Czasem sami uczestnicy wychodzą z inicjatywą rywalizacji i nowych wyzwań lub urozmaicają i rozbudowują te, które narzucił im Wielki Brat.

Szefowa *Warsaw Shore* kontroluje swoich domowników w znacznie mniejszym stopniu. Osobiście odwiedza willę, by przekazać uczestnikom proste zadania do wykonania lub zaproponować im formy spędzenia wieczoru. Nie ma poważania wśród mieszkańców domu i nie ma nad nimi większej kontroli, choć również ma narzędzia, by karać i nagradzać. Uczestnicy nie przyjmują poleceń z entuzjazmem, realizują je sporadycznie i nie są za nie wynagradzani. W przeciwieństwie do mieszkańców Wielkiego Brata, nie potrafią dzielić się obowiązkami gotowania i sprzątnięcia. Rzadko też aktywizują się fizycznie. Formą wspólnego spędzania dnia poza domem jest po prostu pobyt w mieście: zakupy, wizyta u kosmetyczki lub na siłowni, obiad w restauracji. Większość czasu ekranowego koncentruje się na imprezowaniu w klubach nocnych: przygotowanie się w domu, pobyt w klubie, powrót do domu i ewentualnie kontynuacja imprezy oraz poranny kac i wspomnienia nocnej zabawy następnego dnia. Główne motywy, które pojawiają się w programie, to impreza, nadużycie alkoholu, seks i wulgarne zabawy. Rozmowy dotyczą erotyki, relacji między uczestnikami, ich wyglądu czy zachowania, zwłaszcza w odniesieniu do płci przeciwnej.

Motywy przewodnie

Główne wątki pojawiające się z kolei w *Big Brotherze* to wygłupy i żarty mieszkańców domu Wielkiego Brata oraz udział w grach i zabawach. Dużo czasu spędza się też na dyskusjach, które dotyczą w zasadzie każdej przestrzeni życiowej (praca, rodzina, przyjaźń, związki itp.), chociaż pojawiają się również rozmowy na temat uczestników płci przeciwnej. Relacje w *Big Brotherze* są przede wszystkim przyjacielskie, choć zdarzają się sprzeczki i złośliwości. Konflikty jednak dość szybko są łagodzone, a organizowane zawody sprzyjają integracji. Ewentualne pretensje i żal do współmieszkańców są werbalizowane w tzw. pokoju zwierzeń.

W *Warsaw Shore* również zawiązują się przyjaźnie, ale kłótnie i awantury pojawiają się regularnie i przebiegają w bardzo gwałtowny sposób. Brak sympatii czy złość do drugiej osoby są wyrażane w sposób bezpośredni. Najbardziej integracyjne są imprezy: zarówno te, organizowane w domu, jak i te w klubach. Relacje damsko-męskie stanowią w tym programie ważny element dramaturgiczny. Często inicjowane są zachowania silnie nasycone erotycznie, które uczestnicy wyrażają w sposób niewerbalny (dotykanie, erotyczne gesty)

oraz bezpośrednio przez propozycje odbycia stosunku seksualnego. Część z domowników uprawia seks uczestnicząc w programie, ale mając świadomość obecności kamer stara się zachować minimum intymności (na przykład zasłaniając się kołdrą). Niepodejmowane są jednak żadne próby całkowitego ukrycia się (na przykład poprzez zakrycie kamery). Jednocześnie pojawiają się wątpliwości dotyczące nawiązywania relacji intymnych między mieszkańcami, ponieważ rodzi to pewne spory i niezręczności. Uczestnicy zapraszają także na noc osoby spotkane w klubach. Za każdym razem jest to jednak przygodny seks, a nie trwalsze relacje. Emitowane odcinki są dość przesycone tematyką erotyczną, a uczestnicy nie czują się skrępowani otaczającymi ich kamerami.

Zupełnie inaczej jest w przypadku programu z 2001 roku, co opisuje w swoich opracowaniach Godzic: „nie są to ludzie zachowujący się w sposób godny napiętnowania. To Polska »średnia« [...]. Tym samym nie widać powodu, żeby w sposób szczególnie negatywny ocenić ich język, zachowanie i deklarowany system wartości” (Godzic 2004: 103). Mieszkańcy domu Wielkiego Brata kontrolują swoje zachowania i wyraźnie peszą się obecnością kamer oraz szepcą, starając się zachować pewną intymność. Oznaki napięcia seksualnego wyrażane są dosyć subtelnie: niewerbalnie przez masaż czy przytulenie, a werbalnie w formie żartu lub flirtu. Zachowania te są jednak zdecydowanie rzadsze, bo część uczestników jest już w związkach partnerskich. Najbardziej ekstremalne w przypadku tego programu wydaje się zabawa podglądania biorących prysznic osób. W przypadku obu programów tego typu inicjatywom towarzyszy alkohol, chociaż w domu Wielkiego Brata jest on reglamentowany, a w *Ekipie z Warszawy* jest stale zapewniany przez producenta.

Realizacja programu

Różnice w omawianych materiałach zauważalne są nie tylko w treści, ale również w strukturze i sposobie realizacji programu. Pierwsza produkcja jest dużo prostsza. Stworzona narracja jest chronologiczna, a wypowiedzi w pokoju zwierzeń stanowią komentarz do zaistniałych wydarzeń. Wizualna prezentacja ogranicza się do nagrań z kamer zamontowanych w całym domu. Program MTV jest z kolei montowany bardzo dynamicznie, wręcz teledyskowo. Każde ujęcie trwa średnio pięć sekund, podczas gdy w *Big Brotherze* dłuższe ujęcia utrzymane jest trzy razy dłużej. Chociaż w *Warsaw Shore* ogólna narracja również jest chronologiczna, to jednak struktura zostaje urozmaicona przez montaż równoległy i retrospekcje. Każdy odcinek zawiera wątek przedstawiony z różnych punktów widzenia. Odcinki mają swoją dramaturgię i zawsze zachodzi w nich jakiś konflikt. W dodatku przed przerwą reklamową pojawia się krótka zapowiedź przyszłych wydarzeń, a pod koniec programu

ujawniany jest fragment następnego odcinka. Obie wstawki są atrakcyjne wizualnie, a sensacyjnymi wydarzeniami mają zachęcić do śledzenia dalszych losów uczestników. Całość wzbogacona jest przez animowane plansze przedstawiające Warszawę oraz dynamiczną muzykę.

Różnica w realizacji obu programów wynika również z innego poziomu technologicznego, który uległ zmianie po upływie dekady. Twórcy *Big Brothera* mają ograniczone możliwości kadrowania. Umocowana w ścianie kamera rusza się poziomo, pionowo i robi niewielkie, powolne zbliżenia charakterystyczne dla kamer monitoringu. Operator może jedynie ustawić plan szeroki, ewentualnie półzblizenie dzięki kamerze z ringu. Jednak obiektyw jest zawsze w pewnym oddaleniu, przez co widz ma poczucie podglądania domowników z ukrycia. W dodatku zarówno obraz, jak i dźwięk domu Wielkiego Brata są średniej jakości i nie pokazują wydarzeń w formacie HD. W *Ekipie z Warszawy* wydarzenia realizowane są przy użyciu kilku kamer, co nadaje im dynamiki i dramaturgii. Pojawiają się ujęcia w technice *fast motion* i *time lapse*. Z kolei obraz z kamer mobilnych wywołuje poczucie bliskości i uczestniczenia w wydarzeniach. Nagrania z domu lub dyskoteki przeplatane są komentarzami uczestników nagrywanymi na *green screenie*, który umożliwia dodanie animowanego i atrakcyjnego wizualnie tła. Poza tym sprzęt nowszej generacji zapewnia obraz spełniający nowe standardy jakości. Dzięki mikroportom zainstalowanym u każdego z uczestników, wszystkie wydarzenia zostają zarejestrowane z dźwiękiem. I nawet jeśli jakieś wypowiedzi są niewyraźne, pojawiają się napisy, co umożliwia dokładne śledzenie wszystkich zarejestrowanych sytuacji.

Podsumowanie

Wymienione różnice w charakterze, sposobie opowiadania, strukturze i formie realizacji obu programów mają na celu szczegółowo prześledzić i wykazać zmiany, jakie zaszły w programach *reality* w kontekście przemian kulturowych i technologicznych. Analizując wszystkie warstwy realizacji, zauważalne jest w pierwszej kolejności stopniowe upraszczanie treści zgodnie z teorią Giddensa. Przejawia się ono w zasadach, wykonywanych zadaniach, tematyce czy nawet na poziomie rozmów prowadzonych przez uczestników. Dodatkowo MTV oferuje treść skierowaną do młodego widza, którego interesują bohaterowie wyraziści, charakterystyczni, pozbawieni głębszej wrażliwości i skomplikowanej struktury psychicznej. Poza tym program ma być przystępny, a forma jego podania atrakcyjna. Aby zapewnić widzowi rozrywkę, realizacja przeprowadzona jest dynamicznie, barwnie i w sposób przykuwający uwagę. Dlatego stosuje się zabiegi wykorzystujące animacje i efekty urozmaicające

sferę wizualną. Złożona ikonografia odzwierciedla współczesny świat, który nasycony został treściami wizualnymi (Sztompka 2005).

Dominująca w mediach rozrywka sprawia, że telewizja przejmuje funkcję eskapistyczną. W przeciwieństwie do niezrozumiałej i płynnej nowoczesności, od uczestników nie wymaga się skomplikowanych działań. Już sama ich obecność jest wystarczająca i stanowi istotę programu. Udział w nim, motywowany pierwotnie atrakcyjną nagrodą finansową, ma być teraz celem samym w sobie. Ideą jest zabawa oraz rozpoznawalność, która potem może przełożyć się na sukces materialny. Z kolei koncepcja indywidualizmu, wedle której swoboda jednostki traktowana jest priorytetowo, przejawia się w coraz większej wolności uczestników programu. Niezależność pojawia się zarówno w braku kontroli nad uczestnikami – nie są już uwięzieni na stałe w domu i mogą wychodzić, ale również w ich sposobie bycia. Dowodem tego są niczym nieskrępowane zachowanie, przygodny seks i upojenie alkoholowe. Odbiorcę dodatkowo przyciągają uczestnicy, którzy wywołują skrajne emocje i szokują swoim zachowaniem. Jak przyznaje Ryszard Sibilski w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”: „Najważniejszy jest casting. Trzeba znaleźć ludzi, którzy mają odpowiednią charyzmę. [...] uczestnikami programu muszą być ludzie, którzy przyciągną do siebie widza” (Sibilski 2014). Sensacyjność i skandal wykorzystywane są do zwiększenia oglądalności (Godzic 2013). Aby to osiągnąć, rekrutuje się osoby o określonym profilu osobowościowym i zapewnia im warunki (imprezy, alkohol), żeby wydobyć z nich najbardziej pierwotne zachowania społeczne. Widz śledzi sensacyjne wydarzenia i intrygi, tym samym mając zapewnioną intensywność wrażeń. Podglądane sytuacje są też coraz bardziej intymne. Uczestnicy już nie oglądają się jedynie pod prysznicem, ale uprawiają seks, mimo stale rejestrujących obraz kamer.

W tej sytuacji warto postawić pytanie o przyszłość programów i potrzeby, jakie generuje widz nowej generacji. Wskazane jest, aby przestudiować kolejne programy powstałe po 2013 roku i dokonać analizy porównawczej zmian, które nastąpiły w kolejnej dekadzie istnienia *reality show* na rynku medialnym w Polsce. Platformy internetowe dostarczają kolejnych produkcji, które wydają się być niezwykle inspirujące badawczo, jak na przykład *Naked Attraction*, w których uczestnicy w studiu oceniają się i wybierają na podstawie swoich partnerów na podstawie stopniowo odkrywanych nagich części ciała. W obliczu tak odważnych realizacji, refleksja nad nowymi kierunkami i przekraczаныmi granicami wydaje się niezwykle wartościowa poznawczo.

Źródła cytowań

- BAUMAN, ZYGMUNT (2000), *Płynna nowoczesność*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- BOGUNIA-BOROWSKA, MAŁGORZATA (2012), *Fenomen telewizji*, Kraków: Wydawnictwo UJ.
- CASSETTI, FRANCESCO, ROGER ODIN (1994), 'Od paleo – do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki', w: Andrzej Gwóźdź (red.), *Po kinie? Audiowizualność w epoce przekazników elektronicznych*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 117-136.
- ENDEMOL DLA TVN (2011), *Big Brother*, edycja 1.
- FISKE, JOHN (1997), 'Postmodernizm i telewizja', w: Andrzej Gwóźdź (red.), *Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer*, Kraków: „Universitas”, ss. 165-182.
- GIDDENS, ANTHONY (2010), *Nowoczesność i tożsamość*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- GODZIC, WIESŁAW (2001a), *Podglądanie Wielkiego Brata*, Kraków: Wydawnictwo Rabid.
- GODZIC, WIESŁAW (2001b), *Rozumieć telewizję*, Kraków: Wydawnictwo Rabid.
- GODZIC, WIESŁAW (2004), *Telewizja i jej garunki*, Kraków: „Universitas”.
- GODZIC, WIESŁAW (2013), *Prof. Wiesław Godzic o przyszłości telewizji: będzie ostro*, online: http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,15132174,Prof_Wieslaw_Godzic_o_przyszlosci_telewizji_będzie.html#ixzz3FE3Ud-mkD, [dostęp 29.09.2014].
- GOLDEN MEDIA POLSKA DLA MTV (2013), *Warsaw Shore*, edycja 1.
- KONECKI, KRZYSZTOF (2008), 'Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej', *Przegląd socjologii jakościowej*: 3, ss. 89-115.
- OGONOWSKA, AGNIESZKA (2007), 'Reality show', w: Edward Chudziński (red.), *Słownik wiedzy o mediach*, Warszawa: PWN, ss. 313-326.
- PISAREK, WALERY (2006), *Słownik terminologii medialnej*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 181.
- POSTMAN, NEIL (2004), *Zabawić się na śmierć*, Warszawa: Wydawnictwo MUZA S.A.
- SIBILSKI RYSZARD (2014), *Wszyscy pamiętają pierwszego „Big Brothera”*, online: kultura.gazeta.pl/kultura/1,127222,16391321,Dyrektor_Endemola_Wszyscy_pamietaja_pierwszego_Big.html?order=najnowsze, [dostęp 15.05.2022].

- SZACKI, JERZY (2005), *Historia myśli socjologicznej*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- SZTOMPKA, PIOTR (2005), *Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- WIKIPEDIA (2022), online: [https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_\(franchise\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(franchise)), [dostęp: 12.05.2022].